

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРИИ: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Хамрокулова Фарзона Зафаржоновна

студентка Самаркандского института экономики и сервиса

hamrakulovafarzona70@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты бухгалтерского учета, такие как составление финансовой отчетности, учет доходов и расходов, формирование бухгалтерских записей. Также представлен обзор методов финансового анализа, включая вертикальный и горизонтальный анализ, анализ финансовых показателей и др. В статье подчеркивается важность понимания основ бухгалтерии и финансового анализа для принятия обоснованных управленческих решений и обеспечения финансовой устойчивости организации.

Ключевые слова: бухгалтерия, финансовый анализ, бухгалтерские записи, финансовые показатели, вертикальный и горизонтальный анализ, управленческие решения.

Бухгалтерия и финансовый анализ являются основополагающими элементами успешного управления финансами в любом предприятии. Они обеспечивают не только точное отражение финансовой деятельности компании, но и предоставляют ценную информацию для принятия обоснованных стратегических и управленческих решений.

Бухгалтерия - это система сбора, анализа и отражения финансовой информации о деятельности организации. Ее целью является не только обеспечение соответствия финансовой отчетности законодательству, но и предоставление качественной информации для принятия управленческих решений. Основными принципами бухгалтерского учета являются принцип двойной записи и принцип сохранения независимости, обеспечивающие точность и надежность финансовой отчетности.

Финансовый анализ, в свою очередь, представляет собой процесс оценки финансового состояния и результативности компании на основе ее финансовых отчетов. Он направлен на выявление финансовых тенденций, оценку рентабельности и эффективности бизнеса, а также на прогнозирование будущих результатов. Использование различных методов анализа, таких как

горизонтальный и вертикальный анализ, а также расчет финансовых коэффициентов, позволяет более глубоко понять финансовое положение компании и выявить ее сильные и слабые стороны.

Бухгалтерский учет играет важную роль в жизни любого предприятия, обеспечивая точное и систематизированное отражение его финансовой деятельности. Понимание основ бухгалтерского учета является необходимым для эффективного управления финансами и принятия обоснованных решений на основе доступной финансовой информации. Ключевые аспекты бухгалтерского учета включает в себя:

1. Принципы бухгалтерского учета:

Принцип двойной записи: Каждая финансовая операция должна быть отражена в учетной системе как минимум в двух равных по сумме и противоположных по направлению записях. Этот принцип обеспечивает точность и надежность учета.

Принцип сохранения независимости: Бухгалтерские записи для различных активов, обязательств и капитала должны быть взаимно независимы, чтобы предотвратить искажение финансовой информации.

Принцип стабильности оценки: Оценка активов, обязательств и капитала должна быть стабильной и не изменяться в течение длительного времени, чтобы обеспечить сопоставимость финансовых данных.

2. Бухгалтерские документы:

Бухгалтерский баланс: Документ, отражающий финансовое положение предприятия на определенную дату. Включает активы, обязательства и капитал компании.

Отчет о прибылях и убытках: Документ, отражающий доходы, расходы и финансовый результат компании за определенный период времени.

Отчет о движении денежных средств: Отчет, отражающий поступления и расходы денежных средств за определенный период времени, помогающий оценить ликвидность предприятия.

3. Методы бухгалтерского учета:

Контрагентский метод: Учет финансовых операций на основе контрагентов, с которыми они проводятся.

Кассовый метод: Учет финансовых операций в порядке их фактической оплаты и поступления.

Метод начисления: Учет финансовых операций на основе фактического возникновения обязательств и прав.

Основы бухгалтерского учета обеспечивают правильное ведение финансовых записей и формирование надежной финансовой отчетности, что

является основой для принятия обоснованных управленческих решений и обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

Финансовый анализ представляет собой процесс изучения финансовой деятельности предприятия с целью оценки его финансового состояния, эффективности и устойчивости. Он является важным инструментом для принятия управленческих решений, а также для выявления проблемных областей и определения стратегических направлений развития компании. Рассмотрим ключевые аспекты финансового анализа:

1. Цели финансового анализа:

- Оценка финансового состояния: Финансовый анализ позволяет оценить текущее финансовое положение компании, включая ее ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость.

- Оценка результативности: Анализ доходов, расходов и прибыли помогает оценить финансовую результативность компании за определенный период времени и выявить факторы, влияющие на ее финансовые показатели.

- Прогнозирование будущих результатов: На основе анализа финансовых данных можно провести прогнозирование будущих финансовых результатов компании и выявить потенциальные угрозы и возможности.

2. Методы финансового анализа:

- Горизонтальный анализ: Сравнение финансовых показателей компании за разные периоды времени с целью выявления тенденций и изменений.

- Вертикальный анализ: Анализ финансовых показателей компании в относительном выражении к базовому показателю, обычно к выручке от продаж, для выявления структурных изменений.

- Использование финансовых коэффициентов: Расчет и анализ различных финансовых коэффициентов, таких как коэффициент ликвидности, рентабельности, оборачиваемости, для оценки различных аспектов финансовой деятельности компании.

3. Интерпретация результатов анализа:

- Оценка ликвидности и платежеспособности: Анализ текущих и быстрооборачиваемых активов компании позволяет оценить ее способность к погашению текущих обязательств.

- Оценка рентабельности: Анализ прибыли и рентабельности компании помогает определить ее эффективность и конкурентоспособность на рынке.

- Выявление тенденций и проблемных областей: Финансовый анализ позволяет выявить тенденции развития компании, а также проблемные области, требующие внимания и корректировки.

Финансовый анализ является неотъемлемой частью управления финансами компании и позволяет ей эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и достигать своих стратегических целей.

В настоящей статье мы рассмотрели основные аспекты бухгалтерского учета и анализа, ключевые для понимания финансовой деятельности организации. Бухгалтерский учет играет решающую роль в жизни любой компании, обеспечивая точный учет финансовых операций и формирование надежной финансовой отчетности. Основной целью бухгалтерского учета является создание полной и достоверной информации, необходимой для принятия управленческих решений, а также для обеспечения взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами.

Финансовый анализ, в свою очередь, является важным инструментом для интерпретации и использования бухгалтерской информации. Он позволяет выявить финансовые тенденции, оценить финансовое состояние предприятия и принять обоснованные управленческие решения. Методы финансового анализа, такие как горизонтальный и вертикальный анализ, анализ финансовых коэффициентов и прочие, предоставляют разносторонний взгляд на финансовые показатели организации и позволяют оценить ее эффективность и устойчивость.

В заключение, понимание основ бухгалтерии и финансового анализа является необходимым условием для успешного управления организацией и достижения ее стратегических целей. Грамотное использование бухгалтерской информации позволяет руководству принимать обоснованные решения, оптимизировать финансовые процессы и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса в долгосрочной перспективе.

Список литературы:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

4. Ибрагимова, М. И., & Рустамова, Д. З. (2024). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА. Miasto Przyszłości, 44, 98-103.

5. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 329-331.

6. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 205.

7. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.6 Philological sciences).

8. Зиёдиллоева, Ф., & Ибрагимова, М. И. (2024). РОЛЬ КАДРОВ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Journal of new century innovations*, 44(1), 163-165.

9. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

10. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

11. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

12. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha so‘zlar global biznes aloqalaridagi o‘rni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

13. Ибрагимова, М. И. (2023). Виртуальный образовательный туризм как новый вид туризма. *ORIENSS*, (4), 550553.

14. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: to‘g‘ri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

15. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish O‘zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Farg‘ona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Farg‘ona -2024-yil 234-237 betlar.

16. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.

17. Роль профессионального бухгалтера в обеспечении устойчивости /Теория и практика управленческого учета — [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL — [www. gaap.ru](http://www.gaap.ru). – С.257-259.